

Проблемы адаптации иностранных студентов при обучении в России

Стаценко Алла Николаевна, старший преподаватель
Самохина Ольга Викторовна, преподаватель
Волгоградский государственный медицинский университет

Аннотация. *Привлечение иностранных студентов для всех стран, в том числе и России, в настоящее время - весьма актуальная задача. Наша страна поставила перед собой важную стратегическую цель - выйти в международное образовательное пространство и крепко утвердить в нем свои позиции. В связи с этим граждане других государств получили возможность выбирать вуз и получать высшее образование на территории Российской Федерации. Это влечёт за собой немало проблем, в том числе и проблему адаптации иностранных студентов к новым условиям жизни и новой системе образования в российских вузах. В данной статье мы попытаемся проанализировать эти проблемы и найти пути их решения.*

Ключевые слова: *адаптация, социальная адаптация, вуз, иностранный студент, проблемы адаптации иностранных студентов.*

На сегодняшний день российское образование поставило себе амбициозную цель - занять прочное место в мире на рынке образовательных услуг. Она отражается в «Стратегии 2020» [1], в рамках которой поставлена задача вывести не менее пяти вузов в мировой рейтинг «Топ-100».

Специфика иностранного студента как объекта изучения заключается в том, что, приезжая учиться в чужую страну, чтобы успешно существовать в новом сообществе, он должен как можно быстрее адаптироваться к иным условиям жизни и освоить новые культурные образцы. Привычные образцы и модели поведения часто не получается применить в новой среде, поэтому необходимо перестраивать прежний образ своей жизни. Но, как известно, чтобы встроиться в новую социокультурную среду необходимо определенное время. Поэтому нам важно понять и разобраться, как протекает процесс адаптации у иностранных студентов, и какие трудности они испытывают на пороге своей новой жизни.

Иностранные студенты, впервые приехавшие в Россию, проходят не только процесс социальной адаптации к жизни в нашей стране, но и в тоже время пытаются понять специфику процесса обучения в российском вузе и привыкнуть к нему.

Адаптация человека к будущей профессиональной деятельности — одна из наиболее злободневных проблем, решение которой волнует многих. Способность адаптироваться, можно назвать одной из личностных особенностей человека, которая формируется под воздействием окружающей среды, существенной частью которой является образовательное учреждение, где человек проводит один из ключевых этапов собственной жизни, формируется как профессионал и личность.

В процессе учебно-профессиональной деятельности для достижения нужного профессионального уровня обучающийся, кроме всего прочего, овладевает профессиональными компетенциями, у него формируются профессионально значимые качества, приходят в соответствие профессиональные намерения личности и требования со стороны профессии, т. е. идет адаптация к профессиональной деятельности.

Адаптация к обучению в вузе — один из видов приспособительного поведения, имеет те же аспекты, что и каждый другой адаптивный процесс.

Адаптированная психическая деятельность индивида выступает важнейшим фактором, который определяет состояние его здоровья. Студенческий возраст, как правило, приходится на период юности, ведущей деятельностью которого является учебно-профессиональная деятельность. Поэтому на сегодняшний день проблема психоэмоциональной адаптации иностранных студентов стоит особо остро. В силу этого профессорско-преподавательский состав и администрация вузов активно пытается решить эту задачу [2] и как можно быстрее адаптировать учащихся к новым условиям жизни.

В целом следует отметить, что в процессе адаптации иностранных студентов неизбежно возникнут определённые сложности. Мы можем выделить некоторые трудности:

- адаптационные сложности на разнообразных уровнях: понятийном, языковом, климатическом, нравственно-информационном, бытовом, коммуникативном и т.д.;

- психофизиологические сложности, связанные с перестройкой личности в условиях начальной адаптации и «вхождением» в новую макросреду (этносоциальную и этнокультурную) и микросреду (межнациональную по горизонтали и управляемую по вертикали);

- учебно-познавательные сложности, которые связаны изначально с языковым барьером; преодолением отличий в организациях образовательных; адаптацией к другим требованиям к системе оценивания; организацией учебного процесса, строящегося на принципах саморазвития личности, «выращивания» знаний, прививания навыков самостоятельной работы;

- коммуникативные сложности вертикальные (администрация факультета, новые преподаватели) и горизонтальные (общение с сокурсниками, соседями по общежитию, другими студентами вуза, в котором они будут обучаться);

- бытовые сложности, которые могут быть связаны с отсутствием навыков самостоятельности, навыков решения проблем и конфликтов [3].

Все данные группы сложностей взаимообусловлены между собой и представляют собой определённый психологический барьер, преодоление которого связано с психическими (душевными), эмоциональ-

ными, личностными, физическими и интеллектуальными перегрузками.

На наш взгляд, наиболее явными проблемами являются языковой барьер, проблема взаимоотношений и бытовые условия в общежитии.

Поэтому иностранному студенту, чтобы облегчить адаптационный процесс себе самому, выбирая другую страну для обучения, нужно заранее поинтересоваться нравами и обычаями, менталитетом граждан той страны, в которую он собирается ехать, начать изучать новый язык уже у себя дома, на родине. Кроме этого, необходимо соответствующе оценивать свои возможности и особенности характера, человеку некоммуникабельному и сложно приспосабливающемуся к новому, возможно не стоит принимать решения о получении образования в другой стране. Не менее важным является наличие таких качеств личности, как самостоятельность, ответственность, коммуникабельность. Подобные черты характера и личностные качества облегчат процесс адаптации будущего студента в общении с новым коллективом, в быту и в процессе обучения.

Но не надо забывать о том, что разрешение сложностей иностранных студентов зависит не только от них самих, но и заинтересованности админи-

страции учебного заведения, ведущих преподавателей и их окружения.

В настоящее время практически во всех современных вузах ведущие преподаватели владеют английским языком, параллельно повышая свою квалификацию на разнообразных курсах, вводится система кураторства на младших курсах, организуются землячества студентов, проводятся разнообразные мероприятия, способствующие скорейшей социализации учащихся, электронные ресурсы переводятся на всевозможные иностранные языки. Всё это делается для упрощения адаптационного процесса обучающихся зарубежных граждан.

Таким образом мы видим, процесс адаптации иностранных студентов происходит не только в процессе обучения, он идёт постоянно, параллельно всем жизненным процессам учащихся, что с нашей точки зрения содействует его ускорению и вырабатывает речевую и социокультурную компетенцию.

Процесс социальной адаптации очень значим для иностранного студента. Только пройдя его полностью, он сможет стать настоящим членом социума, влиться в учебный процесс, получить весь необходимый объем знаний, за которыми он приехал в другую страну и реализовать свою мечту.

Литература:

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. URL: <http://window.edu.ru/resource/823/76823>

2. Авдони́на Д.С., Бочкаре́ва Ю.В., Булганина С.В. Проблемы адаптации иностранных студентов в российских вузах // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 11

3. Мирзоев Э.Д. Адаптация иностранных студентов к условиям обучения и проживания в России / Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XXXIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(39). URL: [http://sibac.info/archive/guman/2\(39\).pdf](http://sibac.info/archive/guman/2(39).pdf) (дата обращения: 21.12.2019)